

УДК 338

**ФАКТОРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ РОССИИ
В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ****FACTORS OF ECONOMIC STABILITY OF RUSSIA IN CONDITIONS OF SANCTIONS**©*Рулинская А. Г.**канд. экон. наук**Брянский государственный университет им. акад. И. Г. Петровского,**г. Брянск, Россия**agri57@bk.ru*©*Rulinskaya A.**PhD**Petrovsky Bryansk state University**Bryansk, Russia**agri57@bk.ru*

Аннотация. В статье рассматриваются направления развития и стабилизации экономики России в условиях внешних экономических санкций и внутренних бюджетных ограничений. Анализируются последствия введения санкций и возможности экономического роста: инвестиционный рост, формирование азиатского вектора международных отношений и поддержка отечественного производства (импортозамещение).

Abstract. In the article directions of development and stabilizing of economy of Russia are examined in the conditions of external economic approvals and internal budget constraints. The consequences of introduction of approvals and possibility of the economy growing are analyzed: investment height, forming of the Asian vector of international relations and support of home production.

Ключевые слова: экономика, санкции, бюджет, инвестиции, инновации, экономический рост.

Keywords: economy, approvals, budget, investments, innovations, economy growing.

Россия уже больше года живет в новых экономических условиях — условиях санкций со стороны Евросоюза. Эти условия начинают проявляться в замедлении экономического роста: снижении темпов роста ВВП и наращивании инфляционных процессов. Так, по данным Минэкономразвития РФ, ВВП в реальном выражении в 2015 году снизился на 2,8%, при существенном падении инвестиций и расходов домашних хозяйств. В то же время предполагается возобновление экономического роста в 2016 году до 2,3% и в 2017–2018 годах до 2,3–2,4%; рост инфляции по прогнозу не превысит 8% в 2016 году, тогда как в 2015 году он составил 11,9 % [10].

Нельзя не признать, что в марте 2014 года санкции в отношении России негативно сказались на нефтяном, банковском и оборонном секторах и высокотехнологичных отраслях, но их последствия не оказались «сокрушительными».

Существенным последствием введения санкций является ослабление курса национальной валюты и падение валютного рынка — по данным Министерства финансов, потери составили около 100 млрд. долл. США (около 1/3 объема Федерального бюджета) ввиду падения стоимости барреля нефти.

Нестабильность национальной валюты Российской Федерации, повышение инвестиционных рисков стали причиной падения инвестиционного спроса, масштабного

оттока капитала из страны, который за 2014 год составил 110 млрд. долл. США. Падение отечественных и зарубежных инвестиций — основная причина замедления экономического роста. Однако, учитывая частичную стабилизацию ситуации Правительством РФ и запущенный ранее механизм развития точек экономического роста, на ближайшую перспективу обеспечен запас экономической прочности и, соответственно, имеются гарантии будущего экономического роста и развития. Реально это выражается в следующих мерах, принятых Правительством РФ в ответ на санкции со стороны Запада:

—В 2014 году введены ограничительные меры (российское эмбарго) — запрет ввоза в страну отдельных видов сельскохозяйственных продуктов, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является государство, вводящее экономические санкции в отношении российских юридических и физических лиц в 2014 году. Годовой объем товаров, попавших под санкции, оценивается экспертами в 9 млрд. долл. США [1].

—В начале 2015 года была разработана Программа по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Российской Федерации, предусматривающая проведение стабилизационных мер касательно отечественного банковского сектора, мер по импортозамещению и поддержке несырьевого экспорта путем реструктурирования отечественных производств с целью их финансового оздоровления и развития, мер по поддержке малого и среднего предпринимательства. В целом намечается переориентация экономики в направлении возрождения отраслей производственной сферы: сельского хозяйства, промышленности и топливно–энергетического комплекса [9, с. 34].

—Предпринимаются меры установления долговременных торговых отношений со странами Азии, в основном с Китаем.

Безусловно, эти и другие меры не обеспечат скорый рост капиталовложений в экономику страны и ее значительный подъем. Но существует еще «запас прочности» в виде резервов, находящихся в распоряжении России, чтобы экономика страны смогла вернуться к прежним темпам роста. Остановимся на этих внутренних резервах несколько подробнее.

Подъему производственных мощностей уже сейчас способствует разработка и освоение инновационных методик отечественных производств, укрепление их кредитных и лизинговых отношений с кредитно–банковским сектором. Полученный опыт создания новых результативных рычагов развития отечественной экономики в связи со сложившейся экономической ситуацией, а также начавшаяся реализация комплекса мер, разработанных и изложенных в пунктах №2, №5, №26, №38, №45 антикризисного плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году, утвержденного Правительством РФ, согласно распоряжению Председателя Правительства РФ Д. А. Медведева от 27 января 2015 г. № 98-р., позволят стабильно развиваться банковскому сектору экономики, а следовательно, предоставление банковского кредитования и лизинга для бизнеса и населения получит свое развитие [2, с. 294].

Именно на инновации как на основной ускоритель экономического роста российской экономики, ее скорейшую переориентацию от добычи к высокотехнологичной переработке природных ресурсов и, следовательно, конкурентоспособности в глобальном масштабе, делает ставку Правительство РФ. Наблюдающийся рост внедрения маркетинговых решений на ранних стадиях развития инновационных проектов, позволяет говорить о характерных для венчурных вложений рисках и сопоставимой возможной прибыли. Государство уделяет большое внимание и оказывает финансовую поддержку кооперации высших учебных заведений и компаний, реализующих инновационные проекты по созданию высокотехнологичных производств: в ближайшей перспективе планируется выделить на эти цели около 19 млрд. руб., дополнительно 8 млрд. руб. планируется направить на поддержку малых инновационных предприятий при ВУЗах и 12 млрд. руб. на вузовскую науку. Объемы средств на развитие этого направления указывают инвесторам на высокий потенциал прибыли и экономический рост за счет коммерциализации накопленных академических

знаний и привлечения крупных государственных корпораций к участию в создании инновационных программ и высокотехнологичных производств [3, с. 27].

Отмеченная взаимосвязь промышленной и инновационной (научно–технической) политики государства в последнее время четко прослеживается. Стратегически важным моментом при этом является проведение соответствующей социальной политики государства. В условиях первостепенности обеспечения экономического роста путем научно–технического прогресса и интеллектуализации основных факторов производства, хозяйственные системы регионов должны трансформироваться в экономику знаний, что эффективно умножает экономические результаты регионов. Поэтому важно сосредоточение усилий государства в наиболее перспективных направлениях научно — технологического и социально–экономического развития на региональном уровне [5, с. 299]. При этом представляется немаловажным грамотный избирательный подход к инвестиционной поддержке корпораций и предприятий на уровне регионов, ориентированный на финансово устойчивые эффективные компании с инновационным вектором развития. В этом плане можно рекомендовать применение рейтинговых методик анализа и прогнозирования развития предприятий на основе роста прибыли и капитала при сохранении платежеспособности и кредитоспособности в условиях допустимого уровня риска, т. е. их финансовой устойчивости. Оценка основывается на том, что источники средств отличаются уровнем затратности, степенью доступности, уровнем риска [7, с. 258].

Одна из главных проблем современной национальной банковской системы — низкий уровень капитализации активов. Большинство российских коммерческих банков уступает по этому показателю не только ведущим зарубежным кредитным организациям, но и крупным промышленным предприятиям. Проблема дефицита капитала оборачивается ограничением роста активов кредитных организаций, возможности конкурирования с зарубежными банками по привлечению клиентов, потере финансовой устойчивости, банкротство и, в конечном счете финансовые ограничения для развития российской экономики. Можно выделить следующие меры решения проблемы: реструктуризация бизнеса (пример тому структурная перестройка компаний Газпрома и Сбербанка); участие компаний в сделках по слиянию/поглощению, в том числе с участием крупных международных корпораций; первичное открытое размещение акций (IPO). Российские IPO в последние годы достаточно распространены, то есть несмотря на сложность процедуры IPO, отечественными банками нарабатана практика проведения первичного размещения акций. Исходя из этого, расширение практики проведения IPO российскими банками может рассматриваться в качестве одного из потенциальных направлений привлечения ресурсов в отечественный банковский сектор [8, с. 345]. Определенными возможностями в обеспечении устойчивого развития отечественной кредитно–банковской сферы располагает система страхования. В настоящее время Службой Банка России по финансовым рынкам осуществляется надзор за страховой деятельностью, проводится анализ и контроль платежеспособности страховщиков, достаточности капитала, качества активов. Однако контрольная функция «мегарегулятора» при этом снижена, что проявляется в том, что Службой Банка России не предпринимаются меры для предотвращения невыполнения страховщиками обязательств по выплатам, отчетность в порядке надзора предоставляется не в обязательном порядке, а по запросу. Усиление надзорных действий предполагает освоение российскими страховыми компаниями риск–ориентированной системы Solvency I и II, законодательное закрепление международных правовых норм и переход на международные стандарты учета и отчетности. Более активное внедрение страховщиков на территориальные финансовые рынки становится в настоящее время достаточно значимым залогом их устойчивости [4, с. 89].

Трудности современной российской экономики, вызванные западными санкциями, в значительной мере усугубляются ограничением собственных бюджетных возможностей, обусловленным экономическим спадом. В этих условиях весьма актуальным становится

использование потенциальных возможностей совершенствования механизма формирования и использования средств местных бюджетов, поскольку от них зависит финансирование по доходным и расходным статьям бюджета. Для обеспечения соответствия доходных полномочий муниципальных образований с расходными и создания условий для экономического развития необходимо сформировать в России надежную собственную финансовую базу местных бюджетов и совершенствовать механизм межбюджетного выравнивания с использованием межбюджетных трансфертов (дотаций, субсидий, субвенций и т. д.) [6, с. 125].

Таким образом, можно уверенно сказать, что в настоящее время Россия не находится не в лучших, ни и не в тупиковых условиях под влиянием уже существующих экономических ограничений. Выход для национальной экономики в экономическом росте, который в свою очередь обеспечивается инвестиционным ростом, формированием азиатского вектора международных отношений и поддержкой отечественных производств (импортозамещение).

В долгосрочном периоде экономическая стабильность России, несмотря на все сегодняшние сдерживающие факторы, видится очевидной в основном за счет укрепления позиций на мировой политической арене.

Список литературы:

1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 января 2015 г. N 98-р г. Москва [electronic resource] // <http://www.rg.ru/2015/02/02/plan-dok.html> (the date circulations: 24.03.2016).
2. Беспалов Р. А., Павленко Д. В. Антикризисный план как источник развития банковского кредитования и лизинга в современной экономической ситуации // Вестник Брянского государственного университета. 2015. №1. С. 291–293.
3. Беспалова О. В. Роль инвестиций в инновационном процессе // Инновационная наука. 2016. №1–1 (13). С. 26–29.
4. Зверев А. В. Страховой рынок РФ и перспективы его развития // Финансовый рынок России: современные характеристики, инструменты, регуляторы: монография [электронный ресурс] / Под общей редакцией А. Г. Рулинской. Москва: Мир науки, 2015. 122 с.
5. Караваева Ю. С. Финансовый механизм региональной инновационной политики // Вестник Брянского государственного университета. 2015. №1. С. 298–301.
6. Ковалерова Л. А., Рулинская А. Г. Оценка состояния и проблемы финансирования местного самоуправления и муниципального развития регионов // Наука и бизнес: пути развития. 2015. №5. С. 125–128.
7. Мишина М. Ю., Полякова О. Н. Прогнозирование финансовой устойчивости промышленных предприятий Брянской области // Вестник Брянского государственного университета. 2014. № 3. С. 258–263.
8. Никонец О. Е., Мандрон В. В., Савинова Е. А. Формирование ресурсной базы коммерческих банков России. IPO банковского сектора // Вестник Брянского государственного университета. 2015. №2. С. 345–348.
9. Пронин А. В. О правовой природе санкций ЕС в отношении РФ // Историческая и социально — образовательная мысль. 2014. №2 (24). С. 33–36.
10. Онлайн-журнал — Эксперт ONLINE [electronic resource] // <http://expert.ru> (the date circulations: 27.03.2016).

References:

1. The order of the Government of the Russian Federation of 27 January 2015 № 98-R Moscow [electronic resource] // <http://www.rg.ru/2015/02/02/plan-dok.html> (the date circulations: 24.03.2016).

2. Bepalov R. A., Pavlenko D. V. Crisis management plan as the source of development of Bank crediting and leasing in the current economic situation // Vestnik of Bryansk state University. 2015. №1. pp. 291–293.
3. Bepalova O. V. The Role of investment in innovation // Innovation science. 2016. №1–1 (13). pp. 26–29.
4. Zverev A. V. the Insurance market of the Russian Federation and prospects of its development // Russian Financial market: current characteristics, instruments, controllers: monograph [electronic resource]/edited by A. G. Rolinski. Moscow: the World of science, 2015. 122 p.
5. Karavaeva Y. C. Financial mechanism for regional innovation policy // Vestnik of Bryansk state University. 2015. № 1. pp. 298–301.
6. Kovalerova L. A., Rolinskaya A. G. Assessment of the status and problems of financing of local self-government and municipal development of region // Science and business: ways of development. 2015. №5. pp. 125–128.
7. Mishin M. Yu., Polyakova O. N. Forecasting of financial stability of industrial enterprises of the Bryansk region // Bulletin of Bryansk state University. 2014. №3. pp. 258–263.
8. Niconet O. E., Manton V. V., Savinova E. A. Formation of resource base of commercial banks of Russia. IPO banking sector // Bulletin of Bryansk state University. 2015. №2. pp. 345–348.
9. Pronin A. V. On the legal nature of the EU sanctions against Russia // Historical and socio-educational thought. 2014. №2 (24). pp. 33–36.
10. Online magazine — ONLINE Expert [electronic resource] // <http://expert.ru> (the date circulationis: 27.03.2016).

*Работа поступила в редакцию
10.04.2016 г.*

*Принята к публикации
14.04.2016 г.*